

СУВ ТАНҚИСЛИГИГА ЧИДАМЛИЛИГИ ТУРЛИЧА БЎЛГАН ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ ФИЗИОЛОГИК ВА МОРФО- ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ ВА БЕЛГИЛАРИ ЎРТАСИДАГИ ЎЗАРО КОРРЕЛЯЦИЯСИ

Азимов А.А., Шавқиев Ж.Ш., Хамдуллаев Ш.А., Чоршанбиев
Н.Э., Мамарўзиев А.А.

Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институти

Аннотация: Мақолада сув билан оптимал таъминланганлик (назорат) ва сув танқислиги (тажриба) шароитларида етиштирилган ўрта толали (*G. hirsutum L.*) ғўза навларида физиологик–биокимёвий кўрсаткичлардан ўсимлик баргларидаги умумий хлорофилл, хлорофилл “а”, хлорофилл “б”, каротиноидлар, пролин, ва малонилдиальдегид миқдорлари ҳамда қимматли хўжалик белгилардан ўсимликнинг маҳсулдорлиги, битта кўсакдаги пахта оғирлиги, битта кўсакдаги чигит сони ва битта ўсимликдаги кўсак сони ва уларнинг ўзаро корреляцияси таҳлили натижалари келтирилган. Ишонч ва Навбахор-2 ғўза навлари С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларига нисбатан сув танқислигига физиологик–биокимёвий ва қимматли хўжалик кўрсаткичлари бўйича чидамли эканликлари аниқланган.

Калим сўзлар: *G.hirsutum L.*, ғўза, физиология, сув танқислиги, навлар, морфология.

Abstract: Physiological-biochemical indicators of Upland (*G. hirsutum L.*) cotton varieties grown under optimal water supply (control) and water deficit (experimental) conditions are presented in the article, total chlorophyll, chlorophyll "a", chlorophyll "b", carotenoids, the amounts of proline, and malonyldialdehyde and the valuable economic characters plant productivity, cotton weight in one boll, the number of seeds in one boll and the number of bolls in one plant and the results of their correlation analysis are presented. It has been determined that the varieties of Ishonch and Navbahor-2 are more resistant to water deficit than C-6524 and

Tashkent-6 in terms of physiological-biochemical and valuable economic parameters.

Key words: G. hirsutum L., cotton, physiology, water deficit, varieties, morphology.

Кириш

Дунёда кузатилаётган глобал иқлим ўзгаришлари биосферада ҳаво ҳароратининг ошишини, ёз ойларида нисбий намликнинг кескин пасайишидан вужудга келадиган иссиқ шамоллар эса атмосфера ва тупроқ қурғоқчилигини келтириб чиқармоқда. Сув муаммоси жиддий бўлган ҳозирги даврда сув тежамкор агротехнологияларни яратиш ва жорий қилиш, жумладан, тупроқ ва атмосфера қурғоқчилигига чидамли ҳамда сувдан самарали фойдаланиш коэффициенти юқори бўлган ғўза навларини яратиш дунё пахтачилигининг энг долзарб вазифалари сифатида қаралмоқда.

Жаҳонда асосий қишлоқ хўжалик экинларидан бири бўлган ғўзанинг замон талабига мос навларини яратишда анъанавий генетик-селекцион усулларни физиологик тадқиқотлар билан уйғунлаштириш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада асосий пахта майдонини эгаллаган ўрта толали ғўза навлари билан бир қаторда, уларга нисбатан тола технологик кўрсаткичлари ва муҳитнинг стресс омилларига чидамлиги юқори бўлган ғўза генофонди манбаларини қўллаш, сув танқислигига маданий ғўза турларининг навлари, тизмалари ва дурагайлариининг морфобиологик белгилари бўйича реакцияларини аниқлаш, чидамли генотипларни ажратиб олиш ва селекция ишларига жалб этиш бу қимматбаҳо техник экинининг қурғоқчиликка чидамли навларини яратишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ќўза ўсимлиги дунёнинг кўплаб минтақаларида етиштириладиган қимматли техник экин ҳисобланади. Бу ўсимлик, шунингдек, ривожланган ва ривожланаётган дунё мамлакатларида ҳам етиштириладиган саноат экинидир [1].

Ўрта толали *G. hirsutum* L. турига мансуб ғўза навлари жаҳоннинг 77 та мамлакатада асосий дала экини сифатида экилиб, 32,0 миллион гектарга яқин майдонни эгаллайди ва турли тупроқ-иқлим шароитларида етиштирилади. Бутун дунё бўйлаб пахта савдоси йилига тахминан 20,0 миллиард АҚШ долларини ташкил этади [2].

Пахтачилик соҳасида толани тозалаш ва қайта ишлаш заводлари, тўқимачилик саноати ва бошқалар миллионлаб одамларнинг асосий бандлик манбаи бўлиб, Ўзбекистон, Австралия, Греция, Ҳиндистон, Хитой ва Покистон каби кўплаб мамлакатлар ялпи ички маҳсулотининг салмоқли улушини ташкил этади [3,4]. Ўзбекистон пахта ишлаб чиқариш бўйича дунёда 5-ўринда ва пахта хом-ашёси экспорти бўйича 4-ўринда туради, шунинг учун у дунёда пахта етиштирувчи йирик давлатлар қаторига киради. Мамлакатнинг пахта майдонларининг қарийб 93 фоизида ўрта толали ғўза навлари экилади [4,5].

Бошқа давлатлар сингари, Ўзбекистон ҳам суғориш суви етишмаслиги сабабли жиддий қурғоқчилик муаммоларига дучор бўлмоқда.

Ғўза ҳосилдорлигининг пасайишидаги асосий муаммо-суғориш сувининг етишмаслиги билан боғлиқдир. Шунинг учун, сув танқислиги шароитларига бардош бера оладиган янги навларни яратиш пахтачилик фани олдида турган энг долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Ҳозирда глобал миқёсда кечаётган иқлим ўзгаришлари келажакда сув танқислигини янада кучайишига олиб келади. Бу ўзгаришлар яқин келажакда ҳам давом этишини ҳисобга олсак, сув танқислиги бутун дунё бўйлаб экин етиштириш йўлидаги жиддий тўсиққа айланиб бормоқда. Бу вазиятда сув танқислигига чидамли навларни яратиш зарурати ортади [6].

Маълумотларга кўра, дунё бўйича ўртача ҳароратнинг 2 °C дан 4 °C гача кўтарилиши, ёғингарчиликнинг 30 фоизга камайиши кутилмоқда, бу эса 2050 йилда ҳосилдорлик ва сув захирасига кучли салбий таъсир қилади [7]. Шундай

килиб, қурғоқчилик озиқ-овқат хавфсизлиги учун катта муаммодир, бу эса сув танқислиги шароитида яхши самара берадиган қишлоқ хўжалик экинлари навларини яратиш зарурлигини кўрсатади [8,9].

Сув танқислиги – ўсимликларнинг ўсиш–ривожланиши ва ўз навбатида, ҳосилдорлигига салбий таъсир кўрсатувчи омиллардан бири ҳисобланади. Ўсимлик илдизи орқали сўриб олинувчи сув захираларининг камайиши ва шунингдек, сувни сўриб олишга кўп миқдорда қувват сарфланиши бевосита суғорма деҳқончиликда пахта ҳосилдорлигига катта таъсир кўрсатади. Шу сабабли, ўсимликнинг қурғоқчиликка чидамлилиқ хоссасини ўрганиш, бошқа кўплаб қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш соҳалари каби пахтачилик соҳасида ҳам деҳқонлар учун асосий диққат–эътибор қаратиладиган масалалардан бири ҳисобланади [10,11].

Баъзи олимлар ғўзани қурғоқчиликка чидамли экин эканлигини таъкидлайдилар. Бироқ, қурғоқчилик натижасида бошқа экинлар сингари ғўзада ҳам ҳосилдорликнинг сезиларли даражада камайиши кузатилади. Сувнинг етишмаслиги ғўзанинг морфо-физиологик белгиларига ва ҳосилдорлигига сезиларли салбий таъсир кўрсатади [12,13,14]. Айрим тадқиқотчилар ғўзада сув танқислиги ва юқори ҳарорат шароитларида катта генетик ўзгарувчанлик юзага келиши ва бу ўзгарувчанликни ирсий омиллар сақлаб туришини қайд этганлар [15,16].

Ҳозирги кунда сув танқислигига чидамли навларни яратиш бўйича тадқиқотларда ғўзанинг қурғоқчилик, юқори ҳарорат, ҳашарот, зараркунандалар ва касалликларга чидамлилиқ хусусиятларини морфо-хўжалик ва физиологик белгилар билан боғлаган ҳолда ўрганилмоқда [17]. Қурғоқчиликка чидамли навларни самарали танлаш учун турли морфо-хўжалик белгилар орқали генетик табақаланишни бошқариш амалга оширилган [18,19].

Сув танқислиги ғўзанинг физиологик механизмига кучли салбий таъсир кўрсатадиган омилдир. Қурғоқчиликнинг узоқ давом этиши ғўза ўсимлиги учун ҳалокатли бўлиши мумкин. Сувга бўлган талабнинг энг юқори даражаси гуллаш даврида содир бўлади, бу талаб эрта ва кеч гуллаш босқичларида нисбатан паст бўлади. Доимий сувсизлик таъсирида ҳосил элементларининг тўкилиши ҳосилдорликнинг сезиларли даражада йўқотилишига ҳам олиб келади [20].

Сув танқислиги таъсирига чидамли тузилмаларнинг эволюцияси қурғоқчиликда ўрганиладиган фенотипик белгиларнинг хилма-хил тизимини тушуниш учун муҳимдир. Молекуляр биологлар қурғоқчиликка чидамли генларини аниқлаш учун трансгеник ёндашувларни ишлаб чиққанлар [21].

Сув танқислиги шароитида жавоб реакцияси сифатида дастлаб, жуда эрта муддатларда ўсимликда барг пластинкасининг катталашиши жараёнининг секинлашиши йўналишида кескин ўзгариши қайд қилинган, бироқ бунда фотосинтез жараёни сезиларли даражада ўзгармаслиги таъкидланади. Барг пластинкаси юзасининг катталашиши жараёнининг секинлашиши таъсирида ўсимлик организми тўқималарида моддалар алмашинуви жараёнида сарфланувчи углеводлар ва энергия истеъмоли даражаси камаяди ва бунда тежалган энергия ва озуқа илдиз тизимида йўналтирилиши мумкинлиги тахмин қилинади. Шундай қилиб, ўсимликнинг илдиз тизими ер устки қисмларининг ўсиш–ривожланишига нисбатан солиштирилганда қурғоқчилик таъсирига кам даражасида сезгирлик хоссасига эга эканлиги қайд қилинган [22].

Сув танқислигида ўсимликнинг морфо-физиологик хусусиятлари баргнинг сув ушлаш хусусияти, барг сатҳи, барг оғизчасининг ўтказувчанлиги, барг оғизчасининг ҳажми ва бошқа кўрсаткичлар билан баҳоланиши мумкинлиги ўрганилган [23]. Нисбий сув миқдори ўсимликлардаги сув ҳолатининг энг муҳим ўлчови эканлиги қайд қилинган

[24]. Қурғоқчилик шароитида нисбий сув миқдори ва уруғлик пахта ҳосилдорлиги ўртасидаги ўзига хос боғлиқлик аниқланган [25]. Сув танқислигига чидамли генотиплар барглари сатҳини ва барг оғизчаларининг очилишини камайтириш билан сув йўқотилишини пасайтирадilar. Қурғоқчилик шароитида юқори маҳсулдор генотипларни аниқлашда энг самарали мезон сифатида қараладиган морфологик ва физиологик белгиларга хужайра мембранаси барқарорлиги индекси, хлорофилл "а" ва нисбий сув миқдори киради [26,27].

М. Кар ва бошқалар [28] сув танқислиги шароитида ҳосилдорлик бўйича бешта ғўза дурагайларини баҳоладilar. Уларнинг хулосалари шуни кўрсатадики, ушбу стресс омил гуллаш босқичида стрессга дучор бўлган барча беш дурагайнинг ҳосилдорлигига салбий таъсир қилган ва бу босқич ғўзанинг вегетатив босқичига нисбатан қурғоқчиликка жуда сезгир эканлиги аниқланган.

S. R. Kumari ва бошқалар [29] 20 та ғўза навининг сув танқислигига чидамлилигини ўрганганлар. Текширилаётган 20 та нав орасида учта навнинг баргдаги сув миқдорини юқори даражада сақлаб қолганлиги, кўпроқ кўсак ва биомасса ҳосил қилгани ҳамда кўпроқ пахта ҳосили берганлиги асосида уларнинг сув танқислигига чидамли эканлиги тўғрисида хулоса қилинган.

S.G. Vajva ва E.D. Vories [30] ғўза генотипларининг турли суғориш режимларига таъсирчанликларини ўрганиб, сув танқислиги пахта толасининг сифат кўрсаткичларига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатишини, айниқса тола ривожланиши даврида қурғоқчилик таъсирида толанинг узунлиги камайиши ва шаклланиш жараёни секинлашишини қайд этганлар.

О. Э. Қўчқоров ва бошқалар [31] нинг тажрибаларида сув танқислиги шароитида ғўза ўсимликларида асосий поянинг узунлиги қисқариб, 60-80 см бўлган, ҳосил шохларининг сони камайган ва 6-12 тани ташкил қилган, ҳосил элементларининг тўкилиши ва уларнинг 30% гача сақланиши, кўсак оғирлиги

0,8 г. гача, тола узунлиги 0,5-4,0 мм га камайгани, вегетация даври ҳам қисқаргани аниқланган.

Ғўза ўсимлигида гуллаш даврининг охири босқичида сув танқислиги таъсирида кечки муддатларда шаклланувчи кўсақларнинг ривожланиши секинлашади, тола узунлиги қисқаради, толанинг механик таъсирга чидамлилики кучи камайди ва мавжуд кўсақларнинг тўкилиш даражаси ортади. Айниқса, ўсимликда гуллаш давридан кейин 16–20 сутка давомида толанинг узунлигига сув танқислиги катта таъсир кўрсатади. Ўсимликда кўсақларнинг очилишига 3–4 сутка қолган даврда, яъни кўсақлар ривожланишининг 25–30 суткасида толанинг механик таъсирга чидамлилики кучига сув танқислиги сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади [32].

Ўсимликда гуллаш давригача бўлган вақт давомида юзага келувчи қурғоқчилик таъсирида ўсимлик тупида гул ҳосил қилувчи қуртаклар шаклланувчи бўғинлар сони кескин камайиши кузатилган. Шунингдек, сув танқислиги ғўза ўсимлигида қуртаклар ва кўсақларда фитогормонлар мувозанатининг бузилишига олиб келиши ва ўз навбатида, ҳосилдорликнинг камайиб кетиши қайд қилинади [33].

Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини ошириш учун ўсимлик органлари ва хужайраларининг морфологияси, физиологияси ва моддалар алмашинуви жараёнларини оптималлаштириш талаб қилинади. Бироқ, бу ёндашиш кўпинча ўсимликнинг сув танқислигига нисбатан чидамлилики даражасини пасайтириши мумкин. Ўсимликларда сув танқислигига турли хил чидамлилики ва мослашиш механизмлари шаклланган. Кўп ҳолларда сув танқислиги ўсимлик ўсишини, барг майдонининг ривожланиши ва давомийлигини камайтиради [33,34].

Ўсимлик бош поясининг баландлиги, илдизининг узунлиги ва уларнинг биомассаси, хлорофилл ва пролин миқдори, фотосинтез жадаллиги ва

қурғоқчиликка жавоб берувчи генлар ўсимликларнинг сув стрессига жавоб беришининг ишончли кўрсаткичлари ҳисобланади [35].

Қурғоқчилик ғўзанинг кеч гуллаши, кўсақлар ҳосил бўлишининг кечикиши ва кўсақларда толалар сонининг камайишига олиб келиши, шунингдек, ҳосил бўлган кўсақларда толанинг майинлигини ошириши аниқланган [36].

А. Э. Холлиев ва бошқалар [37] ғўза навларининг ўсимликлари етарли миқдорда сув билан таъминланганларида уларнинг танасида кечадиган физиологик ва биокимёвий жараёнларнинг фаоллашиши, тупроқ таркибида сувнинг миқдори оптимал даражадан юқори ёки паст бўлиши юқоридаги жараёнларнинг ўтишига салбий таъсир кўрсатиши, сув танқислигида ўсимликларда умумий сув, айниқса, эркин сув миқдорининг кам бўлиши кўсақларнинг муддатидан олдин очилишига олиб келишини таъкидлаганлар.

Тажрибадан мақсад сув танқислигига чидамлилиги турлича бўлган ўрта толали ғўза навларининг физиологик ва морфо-хўжалик белгиларининг қиёсий таҳлили ва белгилари ўртасидаги ўзаро корреляциясини ўрганиш.

Тадқиқотни метод ва методологияси

Дала тажрибалари ЎЗР ФА Генетика ва ўсимликлар экспериментал биологияси институтининг Тошкент вилояти, Занги ота туманида жойлашган минтақавий экспериментал базасининг тажриба дала майдонида 2015-2021 йилларда олиб борилди. Бу ер Тошкент шаҳридан 0,5 км шимолий-шарқда, 41°20' шимолий кенгликда, 69°18' шарқий узунликда, Чирчиқ дарёсининг юқори трассасида, денгиз сатҳидан 398 метр баландликда жойлашган. Тажриба даласининг ери – гумуси кам, типик бўз тупроқ, механик таркибга кўра тупроқ ўртача қумоқли. Ер рельефи бир оз нишабли, шўрланмаган, оқпалак (вертициллез) вилт билан кучсиз зарарланган. Ер ости сувлари чуқур (7-8 м) жойлашган. Иқлими кескин ўзгарувчан, ёзи (июн, июл, август ойлари) юқори даражадаги иссиқлиги, қиши эса (айниқса декабр ва январ ойлари) ҳаво

харорати кучли пасайиб кетиши билан характерланади. Куёшли кунлар 175-185 кундан, совуқ бўлмайдиган давр 200-210 кундан иборат. Кузда, қишда ва баҳорда ёғингарчилик, ёзда эса ҳаво қуруқ бўлади. Бу эса ғўзани сунъий равишда суғоришни талаб этади [34,36].

Тажриба майдонларидаги агротехник тадбирлар ЎзР Г ва ЎЭБИ нинг тажриба хўжалигида қабул қилинган тартибда олиб борилди: кузда ер майдонлари ғўзапоядан тозаланиб, 35 см чуқурликда шудгор қилинди. Баҳорда ҳавонинг ва ердаги тупроқ ҳароратининг мўътадил бўлиши билан тупроқдаги намликни сақлаб қолиш ва ўсиб келаётган бегона ўтларни йўқ қилиш мақсадида бороналаш тадбирлари ўтказилди.

Тажриба ва назорат вариантларининг чигитлари сув режими бўйича фарқланадиган 2 та фонга, яъни сув билан оптимал таъминланганлик фонига (1-2-1 суғориш схемаси, чигит суви билан ҳисобланганда сарфланган жами сув ҳажми 4800-5000 м³/га), сув танқислиги фонига (суғориш схемаси 1-1-0, чигит суви билан ҳисобланганда сарфланган жами сув ҳажми 2800-3100 м³/га) экилди [38]. Бунда моделлаштирилган қурғоқчилик, яъни сув танқислиги фони ўсимликлар вегетациясининг ялпи гуллаш даврида суғориш сонини камайтириш ва гуллашдан кейин суғориш ўтказмаслик ҳисобига ташкил қилинди. Агротехник тадбирлар ҳар иккала фонда бир хил олиб борилди [36]. Маъданли ўғитлар экиш олдидан экишда ва вегетация даврида 3 марта озиклантириш йўли билан (1- чи озиклантириш шоналаш бошланганда, 2-чиси оммавий шоналашда, 3-чиси гуллашда) берилди. Минерал ўғитларнинг йиллик меъёри соф ҳолатда N 250 кг\га, P₂O₅ -180 кг\га ва K₂O-115 кг\га ни ташкил этди.

Тадқиқот объекти сифатида ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига мансуб, ирсий жиҳатдан келиб чиқиши турлича бўлган сув танқислигига чидамли Ишонч ва Навбахор-2 навлари ҳамда сув танқислигига чидамсиз Тошкент-6 ва С-6524 навлари фойдаланилди.

Дала шароитида сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислиги фонларида ўсимликларнинг гуллаш даврида физиологик кўрсаткичлардан бўлган ўсимлик баргларидаги хлорофилл “а”, хлорофилл “б”, умумий хлорофилл, каротиноидлар миқдори [39], биокимёвий кўрсаткичлардан-ўсимлик баргларидаги малонилдиалдегид [40], ва пролин аминокислотасининг миқдори [41] аниқланди.

Қимматли-ҳўжалик белгиларидан - ўсимлик маҳсулдорлиги, битта ўсимликдаги кўсак сони, битта кўсакдаги пахта оғирлиги, битта ўсимликдаги чигит сони ва оғирлиги, тола чиқими, тола узунлиги, 1000 дона чигит оғирлиги умумий қабул қилинган усулларда [42] аниқланди.

Ғўза нав ва дурагайлари белгиларининг дисперсион таҳлили [43] ўтказилди. Бунда ҳар бир белги бўйича генотиплар ўртасидаги фарқлар ишончилиги Фишер критерияси (F), тажрибанинг умумий хатоси (SD), ўртача кўрсаткичларнинг фарқланиш хатоси (SE) ва энг кичик ишончли фарқланиш ($P \leq 0.05^*$, $P \leq 0.01^{**}$ ва $P \leq 0.001^{***}$) даражалари аниқланди.

Тажриба натижалари ва уларнинг таҳлиллари

Тажрибамизда ғўза навлари ўсимликларининг баргларидаги пролин аминакислотасининг миқдори ўрганилди. Сув билан оптимал таъминланганлик шароитига нисбатан сув танқислиги шароитида барча ўрганилган навларда пролин миқдори турли даражада ошди. Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида пролиннинг миқдори С-6524 навида энг юқори (68,1 мкг/г), Навбахор-2 навида эса энг кам (39,4 мкг/г) бўлди. Сув стресси шароитида Ишонч навида пролин миқдори энг юқори (75,2 мкг/г), Тошкент-6 навида эса энг кам (69,4 мкг/г) эканлиги аниқланди (1-жадвал). Илмий манбаларда курғоқчиликка чидамли ўсимликларда пролин миқдори чидамсиз ўсимликларга нисбатан сув танқислиги шароитида ошиши қайд этилган [44]. Бизнинг тажрибамизда ҳам бу ҳолат ўз тасдиғини топиб, сув танқислиги шароитида Ишонч ва Навбахор-2 навларининг баргларида С-6524

ва Тошкент-6 навларига нисбатан кўпроқ миқдорда пролин аминакислотаси синтезланиши аниқланди.

Олган натижаларимизнинг дисперсиявий таҳлили Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 навлари ўсимликлари баргларидаги хлорофилл “а”, хлорофилл “б”, умумий хлорофилл ва каротиноидлар миқдорлари бўйича ҳам турли сув режими шароитларида ишончли фарқланишларини кўрсатди (1-жадвал). Бунда, сув билан оптимал таъминланганлик шароитида умумий хлорофиллнинг энг юқори кўрсаткичи С-6524 навида (2,3 мг/г), энг кам миқдори эса Ишонч навида (2,0 мг/г) қайд этилди. Сув танқислиги шароитида умумий хлорофиллнинг энг паст кўрсаткичи Тошкент-6 навида (1,8 мг/г), энг юқори кўрсаткичлари эса Ишонч ва Навбахор-2 навларида (мос равишда 2,2 мг/г ва 2,2 мг/г) аниқланди. Ишонч ва Навбахор-2 ғўза навларида сув билан оптимал таъминланганлик шароитидагига нисбатан сув танқислиги шароитида умумий хлорофилл миқдори кўрсаткичлари бир-бирига яқин бўлса, С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларида эса камайгани аниқланди. Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида хлорофилл “а” нинг энг юқори миқдори Навбахор-2 навида (1,57 мг/г), энг паст миқдори эса Ишонч навида (1,34 мг/г) қайд этилди. Сув танқислиги шароитида хлорофилл “а” миқдорининг энг паст кўрсаткичи Тошкент-6 навида (1,31 мг/г), энг юқори кўрсаткичлари эса Ишонч ва Навбахор-2 навларида (мос равишда 1,61 мг/г ва 1,69 мг/г) бўлди. Ишонч ва Навбахор-2 ғўза навларида сув билан оптимал таъминланганлик шароитига нисбатан сув танқислиги шароитида хлорофилл “а”нинг миқдори ошган бўлса, С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларида эса аксинча, камайди.

Тадқиқотларимизда ўрганилган ғўза навларида оптимал сув режимидагига нисбатан сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги хлорофилл “б” миқдорининг турли даражада камайиши аниқланди. Назорат фониди, яъни сув билан оптимал таъминланганлик шароитида хлорофилл “б”

миқдорининг энг юқори кўрсаткичи С-6524 навида (0,74 мг/г), энг паст кўрсаткичи эса Навбахор-2 навида (0,54 мг/г) қайд этилди. Сув танқислигида хлорофилл “б” миқдорининг энг паст кўрсаткичи Тошкент-6 навида бўлиб, 0,47 мг/г ни, энг юқори кўрсаткичи эса Ишонч навида бўлиб, 0,60 мг/г ни ташкил этди. Сув танқислиги шароитида хлорофилл “а” ва хлорофилл “б” миқдорларининг камайиши фото-оксидланиш жараёнидаги оксидловчини эркин кислород радикали орқали ингибирланиши натижасида келиб чиққан бўлиши мумкин [22,24,26,27]. Назорат фонидагига нисбатан тажриба фонида, яъни сув танқислигида ўсимлик баргларидаги каротиноидлар миқдори турли даражада ошгани аниқланди. Оптимал сув режимида каротиноидларнинг энг юқори миқдори Навбахор-2 навида (0,34 мг/г), энг паст миқдори эса Тошкент-6 навида (0,27 мг/г) қайд этилди. Сув танқислиги шароитида каротиноидлар миқдорининг энг паст кўрсаткичи Тошкент-6 навида бўлиб, 0,31 мг/г ни, энг юқори кўрсаткичлари эса Ишонч ва Навбахор-2 навларида бўлиб, мос равишда 0,40 мг/г ва 0,41 мг/г ни ташкил этди (1-жадвал). Сув танқислиги муҳитида баргларидаги каротиноидлар миқдори Ишонч ва Навбахор-2 навларида С-6524 ва Тошкент-6 навлариникидан кўпроқ эканлиги аниқланди. Тажрибаларида ғўза генотипларида хлорофилл ва каротиноидлар миқдори сув билан кам таъминланганлик муҳитида камайиши ҳамда қайта суғориш орқали хлорофилл ва каротиноидлар миқдори ошганлиги қайд этилган[35].

Тадқиқотларимиз натижаларининг дисперсиявий таҳлилига кўра, Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навлари ўсимлик баргларидаги малонилдиальдегид миқдори бўйича турли сув режими шароитларида ишончли фарқландилар. Сув билан оптимал таъминланганлик шароитига нисбатан сув танқислигида тажрибамизда ўрганилган ғўза навларининг ўсимликларидаги малонилдиальдегиднинг миқдори турли даражада ошди. Назорат ва тажриба фонларида малонилдиальдегид миқдорининг энг юқори кўрсаткичлари Тошкент-6 навида (мос равишда $202,3 \cdot 10^{-5}$ мМоль/мг ва 359,0

$\cdot 10^{-5}$ мМоль/мг), энг паст кўрсаткичлари эса Навбахор-2 навида (мос равишда $148,8 \cdot 10^{-5}$ мМоль/мг ва $208,7 \cdot 10^{-5}$ мМоль/мг) кайд этилди (1-жадвал). Сув танқислиги шароитида Ишонч ва Навбахор-2 ғўза навларида малонилдиальдегиднинг миқдори С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навлариникидан кам бўлди.

Тажрибамизда назорат, яъни сув билан оптимал таъминланганлик шароитида ўсимлик маҳсулдорлиги кўрсаткичлари Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 навларида бир-бирига яқин бўлди. Сув танқислиги шароитида эса маҳсулдорлик Ишонч ва Навбахор-2 навларида юқори бўлиб, мос равишда ўртача 50,93 г. ва 50,03 г. ни, Тошкент-6 ва С-6524 навларида эса паст бўлиб, мос равишда ўртача 34,77 г. ва 35,46 г.ни ташкил этди (1-жадвал). Тошкент-6 ва С-6524 навларида Ишонч ва Навбахор-2 навларига нисбатан сув танқислигида ўсимликдаги пахта ҳосили кескин камайгани аниқланди.

Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида битта кўсақдаги пахта оғирлиги Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 навларида бир-бирига яқин бўлди. Сув танқислигида белгининг энг паст кўрсаткичлари С-6524 ва Тошкент-6 навларида (мос равишда ўртача 4,46 г. ва 4,60 г.), энг юқори кўрсаткичи эса Навбахор-2 навида (5,53 г) бўлди (1-жадвал). Сув танқислиги ушбу белгининг кўрсаткичларига Навбахор-2 навида нисбатан Ишонч, С-6524 ва Тошкент-6 навларида кўпроқ салбий таъсир этганлиги аниқланди.

Назорат ва тажриба фонларида битта кўсақдаги чигит сонининг энг паст кўрсаткичи С-6524 навида (мос равишда 28,21 дона ва 24,38 дона) аниқланди. Оптимал сув режимида ушбу белгининг энг юқори кўрсаткичи Тошкент-6 навида бўлиб, ўртача 30,63 донани, сув танқислигида эса Навбахор-2 навида кайд этилиб, ўртача 27,08 донани ташкил этди (1-жадвал). Тупроқ қурғоқчилиги Ишонч ва Навбахор-2 навларига нисбатан С-6524 ва Тошкент-6 навларида битта кўсақдаги чигит сонининг кўпроқ камайишига олиб келди.

1-жадвал

Сув билан оптимал таъминланганлик(назорат) ва сув танқислиги(тажриба) шароитларида Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларининг физиологик–биокимёвий ва қимматли-хўжалик кўрсаткичлари

Ғўза навлари Фон	Ишонч		Навбахор-2		С-6524		Тошкент-6	
	ОФ	МҚ	ОФ	МҚ	ОФ	МҚ	ОФ	МҚ
Белгининг кўрсаткичлари	M±SE	M±SE	M±SE	M±SE	M±SE	M±SE	M±SE	M±SE
Пролин (мкг/г)	55,1±0,2	75,2±1,3	39,4±1,1	72,1±1,2	68,1±1,2	72,4±2	62,5±0,3	69,4±1,1
Умумий хлорофилл (мг/г ⁻¹)	2,0±0,02	2,2±0,05	2,1±0,05	2,2±0,04	2,3±0,06	1,9±0,05	2,1±0,02	1,8±0,02
Хлорофилл а (мг/г ⁻¹)	1,34±0,02	1,61±0,01	1,57±0,04	1,69±0,02	1,52±0,04	1,39±0,03	1,39±0,01	1,31±0,02
Хлорофилл б (мг/г ⁻¹)	0,69±0,01	0,60±0,04	0,54±0,01	0,52±0,02	0,74±0,03	0,54±0,03	0,70±0,01	0,47±0,03
Каротиноид (мг/г ⁻¹)	0,33±0,02	0,40±0,02	0,34±0,02	0,41±0,01	0,32±0,01	0,35±0,02	0,27±0,02	0,31±0,01
Малонил диалдегид (10 ⁻⁵ мМоль/мг)	172,3±0,3	246,8±0,5	148,8±0,5	208,7±1,3	170,5±0,5	314,1±0,6	202,3±2,6	359,0±2,8
Ўсимлик маҳсулдорлиги (г)	70,73±4,66	50,93±4,34	71,02±5,47	50,03±5,36	78,42±5,44	35,46±2,64	78,04±6,45	34,77±4,05
Битта кўсақдаги пахта оғирлиги (г)	5,70±0,14	4,85±0,15	5,94±0,14	5,53±0,16	5,62±0,18	4,46±0,22	5,77±0,17	4,60±0,14
Битта кўсақдаги чигит сони (дона)	28,51±0,46	26,82±0,79	29,63±0,54	27,08±1,06	28,21±0,89	24,38±1,06	30,63±0,89	26,31±0,74
Ўсимликдаги кўсақ сони (дона)	15,8±1,3	12,7±1,1	14,3±1,0	12,5±1,0	16,3±1,0	9,8±0,6	15,3±1,7	8,5±1,0
Тола узунлиги (мм)	33,07±0,25	32,72±0,30	33,57±0,20	33,46±0,18	32,90±0,24	32,70±0,22	32,65±0,28	32,02±0,30
Тола чикими (%)	37,35±0,65	38,09±0,69	39,10±0,49	39,24±0,86	38,21±0,64	37,48±0,92	38,40±0,36	37,76±0,90
1000 дона чигит оғирлиги (г)	123,58±4,4	118,35±3,1	117,25±2,1	121,73±3,3	116,73±2,57	111,70±4,2	115,06±3,38	109,16±2,2

М= Ўртача арифметик миқдор SE= Ўртача арифметик хато ОФ=Оптимал фон МК= Моделлаштирилган қурғоқчилик

Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида битта ўсимликдаги кўсак сони Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 навларида бир-бирига яқин бўлди (1-жадвал). Сув танқислигида белгининг энг паст кўрсаткичлари С-6524 ва Тошкент-6 навларида (мос равишда 9,8 дона ва 8,5 дона), энг юқори кўрсаткичлари эса Ишонч ва Навбахор-2 навларида (мос равишда 12,7 дона ва 12,5 дона) қайд этилди (1-жадвал). Сув танқислиги битта ўсимликдаги кўсак сони бўйича Ишонч ва Навбахор-2 навларига нисбатан С-6524 ва Тошкент-6 навларига кўпроқ салбий таъсир қилгани аниқланди.

Бир қатор тадқиқотчиларнинг [33,34,36,45] сув танқислигида ўсимлик маҳсулдорлиги, битта кўсакдаги пахта оғирлиги, чигит сони ва ўсимлик кўсак сонининг камайиши бўйича олган маълумотлари бизнинг тажрибамизда ҳам ўз тасдиғини топди.

Тадқиқотларимизнинг натижаларининг таҳлили Ишонч, Навбахор-2, С-6524 ва Тошкент-6 навларида сув билан оптимал таъминланганлик шароитига нисбатан сув танқислигида барглардаги пролин, каротиноидлар ва малонил диалдегид миқдорлари кўрсаткичларининг ошганлигини, хлорофилл “б”, ўсимлик маҳсулдорлиги, битта кўсакдаги пахта оғирлиги, битта кўсакдаги чигит сони ва битта ўсимликдаги кўсаклар сони кўрсаткичлари эса камайганлигини кўрсатди.

Тажрибамиздаги ғўза навларида сув танқислиги ва сув билан оптимал таъминланганлик шароитларидаги белгилар кўрсаткичларининг ўзаро боғлиқлиги ўрганилди. Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги пролин миқдори билан хлорофилл “б” ўртасида ишончли кучли ижобий корреляция борлиги ($r=0,99$) аниқланди.

Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги умумий хлорофилл билан хлорофилл “а”, каротиноидлар, ўсимлик маҳсулдорлиги ва битта ўсимликдаги кўсаклар сони ўртасида кучли ижобий корреляциялар (мос

равишда $r=0,98$; $r=0,98$; $r=0,98$ ва $r=1,00$), умумий хлорофилл билан малонил диалдегид ўртасида эса салбий кучли корреляция ($r=-0,97$) қайд этилди.

Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги хлорофилл “а” билан каротиноидлар миқдори, ўсимлик маҳсулдорлиги ва битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида ижобий кучли корреляция (мос равишда $r=0,98$; $r=0,96$ ва $r=0,97$), хлорофилл “а” билан малонил диалдегид ўртасида эса кучли салбий корреляция ($r=-0,99$) аниқланди.

Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги каротиноидлар миқдори билан битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида кучли ижобий корреляция ($r=0,99$), каротиноидлар миқдори билан малонилдиалдегид ўртасида эса салбий кучли корреляция ($r=-0,99$) қайд этилди.

Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги малонилдиалдегид билан ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида салбий кучли корреляция ($r=-0,96$), ўсимлик маҳсулдорлиги билан битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида кучли ижобий корреляция ($r=0,97$) мавжудлиги аниқланди.

Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида ўсимлик баргларидаги пролин миқдори билан хлорофилл “б” ўртасида кучли ижобий корреляция ($r=0,97$) борлиги аниқланди (2-жадвал).

Сув билан оптимал таъминланганлик шароитида ўсимлик баргларидаги хлорофилл “б” билан битта кўсақдаги пахта оғирлиги ўртасида салбий кучли корреляция ($r=-0,95$), ўсимлик баргларидаги каротиноид миқдори билан малонилдиалдегид ўртасида салбий кучли корреляция ($r=-0,95$), битта кўсақдаги пахта оғирлиги билан битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида эса кучли салбий корреляция ($r=-0,99$) қайд этилди.

Rajeshvari тажрибаларида сув танқислиги шароитга чидамлилиги ўрганиш учун 30 та генотипини танлаб олган. Учта генотип қурғоқчиликка чидамлилиги юқори ҳосилдорлик салоҳиятига эга эканлиги аниқланди ва

тезпишарлик билан фотосинтез курғоқчиликка чидамлик билан боғлиқлиги аниқланган[46].

2-жадвал

Вўза навларининг сув танқислиги (юқори диагонал) ва сув билан оптимал таъминланганлик (пастки диагонал) шароитларидаги физиологик ва қимматли-хўжалик белгилари ўртасидаги корреляция кўрсаткичлари

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		0,76	0,64	0,99* **	0,76	-0,64	0,71	0,16	0,12	0,80
2	0,52		0,98 *	0,68	0,98 *	-0,97*	0,98 *	0,76	0,62	1,00** *
3	-0,36	0,60		0,56	0,98 *	- 0,99* **	0,96 *	0,85	0,63	0,97*
4	0,97*	0,37	- 0,52		0,68	-0,56	0,63	0,05	0,05	0,73
5	-0,57	-0,043	0,44	-0,48		-0,99*	0,94	0,75	0,49	0,99*
6	0,68	-0,06	- 0,67	0,66	- 0,95 *		-0,93	-0,85	- 0,55	-0,96 *
7	0,82	0,72	0,04	0,68	0,71	0,64		0,77	0,73	0,97*
8	-0,90	-0,42	0,40	-0,95*	0,19	-0,41	-0,53		0,74	0,72
9	-0,22	-0,32	- 0,08	-0,32	- 0,67	0,47	0,16	0,60		0,56
10	0,88	0,42	- 0,39	0,94	- 0,16	0,37	0,50	-0,99 ***	- 0,63	

Эслатма: Ишончли фарқ $P \leq 0.05^*$; $P \leq 0.01^{**}$ ва $P \leq 0.001^{***}$. Пролин -1, Умумий хлорофилл -2, Хлорофилл “а”-3, Хлорофилл “б” -4, Каротиноид -5, Малонилдиалдегид -6, Ўсимлик маҳсулдорлиги -7, Битта кўсақдаги пахта оғирлиги -8, Битта кўсақдаги чигит сони -9, Битта ўсимликдаги кўсақ сони -10

Хулоса

Тадқиқот натижаларига кўра, ўрта толали ғўзанинг Ишонч ва Навбаҳор-2 ғўза навлари С-6524 ва Тошкент-6 ғўза навларига нисбатан сув танқислигига физиологик–биокимёвий ва қимматли хўжалик кўрсаткичлари бўйича чидамли эканликлари аниқланган. Сув танқислиги шароитида ўсимлик баргларидаги каротиноидлар миқдори билан битта ўсимликдаги кўсақлар сони ўртасида кучли ижобий корреляция, каротиноидлар миқдори билан

малонилдиалдегид ўртасида эса салбий кучли корреляция, ўсимлик баргларидаги малонилдиалдегид билан ўсимликдаги кўсаклар сони ўртасида салбий кучли корреляция, ўсимлик маҳсулдорлиги билан битта ўсимликдаги кўсаклар сони ўртасида кучли ижобий корреляция мавжудлиги аниқланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Imran M., Shakeel A., Farooq J., Saeed A., Farooq A., and Riaz M. Genetic studies of fiber quality parameter and earliness related traits in Upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.)// Adv. Agri. Botanic. 2011. -№ 3(3). -P. 151-159.
2. Saranga Y. Menz M. Jiang C.X. Robert J.W. Yakir D and Andrew H.P. 2001. Genomic dissection of genotype x environment interactions conferring adaptation of cotton to arid conditions. Genome Res. 11: 1988-1995.
3. World Markets and Trade (2022). United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service Cotton. <https://kun.uz/en/news/2021/03/04/uzbekistan-named-sixth-largest-cotton-producer-in-the-world>.
4. Worldbank.org (2020). Policy dialogue on agriculture modernization in Uzbekistan. Cotton-Textile Clusters in Uzbekistan: Status and Outlook, pp. 4.
5. www.trendingtopmost.com/worlds-popular-list-top-10/2017-2018-2019-2020-2021/agriculture/largest-cotton-producing-countries-world-best-quality-highest.
6. Longenberger P.S., Smith C.W., Thaxton P.S., and McMichael B.L. Development of a screening method for drought tolerance in cotton seedlings// Crop Sci. 2006. - № 46. -P. 2104-2110.
7. Халиқова М., Умарова Ж., Шодиева О., Рахмонова Р. Биринчи авлод ғўза дурагайларида маҳсулдорлик кўрсаткичларининг намоён бўлиши // Қишлоқ хўжалик экинлари маҳсулдорлигини ошириш муаммолари: Рес. илм. амал. анж. материаллари. –Бухоро, 2009. –Б. 292-294.
8. Ben-Asher J.P., Alpert and Shechter M. Effect of global warming on the secondary factors affecting water use efficiency and irrigation management// 2007.

9. Almeselmani M., Al-Razak Saud A., Al-Zubi K., AL-Ghazali S., Hareri F. A.L., Nassan M., Ammar M.A., Kanbar O.Z., AL-Naseef H., AL-Nator A., ALGazawy A., Teixeira J.A., Silva D.A. Evaluation of physiological traits. yield and yield components at two growth stages in 10 durum wheat lines grown under rainfed conditions in Southern Syria// Cercetari Agronomice in Moldova. 2015. -№ 68: -P. 29-49.
10. Тальских В.Н., Имамхаджанов Х.А., Ососкова Т.А. Реакция различных экосистем и компонентов их биологического разнообразия на изменение климата // Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия сельскохозяйственных культур и их диких сородичей: Материалы респ. науч – прак. конф. –Ташкент, 2009. – С. 84-87.
11. Howard D.D., Gwathney C.O., Lessman G.M., and Roberts R.K. Fertilizer additive rate and plant growth regulator effects on cotton// J. Cotton Sci. 2001. -№ 5. -P. 42-52.
12. Pace P.F., Cralle H.T., El-Halawany S.H.M., Cothren J.T., and Senseman S.A. Drought-induced changes in shoot and root growth of young cotton plant// J. Cotton Sci. 1999. -№ 3:-P. 183-187.
13. Patil M.D., Biradar D.P., Patil V.C., and Janagoudar B.S. Response of cotton genotypes to drought mitigation practices// American-Eurasian J. Agric. & Environ. Sci. 2011. -№ 11.-P. 360-364.
14. Islam MK., Akhteruzzaman M., Sharmin D. Multivariate and genetic component analysis of new cotton (*G. hirsutum* L.) genotypes// Bangladesh J. Prog. Sci. Technol. 2013. -№11(2). -P. 185-190.
15. Хайдарова О.Н., Самиев Х.С. Особенности водообмена в волокне и других частях коробочки хлопчатника в условиях различного водоснабжения // 1-съезда физиологов растений Узбекистана: Тезисы докл. –Ташкент, 1991. –С. 143.

16. Shavkiev J, Hamdullaev SH, Nabiev S, Usmanov R. Water sensitivity and tolerance indices upon productivity in upland cotton and other economic valuable traits. Bulletin of Gulistan State University. 2019;2:71-76.
17. Shukhrat Khamdullaev, Saidgani Nabiev, Abdulahad Azimov, Jaloliddin Shavkiev, Utkir Yuldashov. Combining ability of yield and yield components in upland cotton (*G. hirsutum* L.) genotypes under normal and water-deficit conditions. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 2021; 22(35&36):176-186.
18. Nabiev CM, Usmanov RM, Khamdullaev Sh A, Shavkiev J Sh. Study of physiological indicators of the water balance of plants and morphological signs of leaf of fine-fiber varieties in different irrigation regimes. Journal of biology of Uzbekistan. 2020; 1:51-58.
19. Shavkiev J., Nabiev S., Azimov A., Chorshanbiev N., And Nurmetov K.H. Pima cotton (*GOSSYPIUM BARBADENSE* L.) lines assessment for drought tolerance in Uzbekistan. SABRAO Journal of Breeding and Genetics. 2022. 54 (3) 524-536. <http://doi.org/10.54910/sabrao2022.54.3.6>
20. Макамов АХ, Холмурадова ММ, Хусенов НН, Бойқобилов УА. Шавкиев Ж.Ш.. Ғўза генотипларининг сув танқислигига чидамлигини баҳолаш. Academic research in educational sciences. 2022; 3 (6): 437-446.
21. Sanaev NN, Gurbanova NG, Azimov AA, Norberdiev TN, Shavkiev JS. Inheritance of the “plant shape” trait of the varieties and introgressive lines of *G. hirsutum* L. in drought conditions. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 2021; 22 (25-26): 122-129.
22. Шавкиев ЖШ, Хамдуллаев ША, Набиев СМ, Бозоров ТА, Абдишукирова СК, Эшонкулов ЭС. Количество пигментов в листьях растений сортов хлопчатника в условиях оптимального водного режима и засухи. The Way of Science. 2017; 3:16-18.
23. Аширалиева СМ, Набиев СМ, Шавкиев ЖШ. Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган шароитдаги ғўза генотипларининг баъзи қимматли-хўжалик

- кўрсаткичлари. Results of National Scientific Research International Journal.2023;
2 (1): 58-68.
- 24.Rakhimova G, Nabiev S, Azimov A, Shavkiev J. Physiological indicators of plants under different environmental conditions in colored and white fiber samples of *G. hirsutum* L. cotton. Science and innovation.2023: 2 (D1): 31-36.
- 25.Чоршанбиев Н, Шавкиев Ж, Набиев С, Азимов А, Буриева С. Гетерозис и комбинационная способность по урожайности хлопка (*G. BARBADENSE* L) в Узбекистане. Современная биология и генетика.2022; 1(1): 56-63.
- 26.Matniyazova H, Nabiev S, Azimov A, Shavkiev J. Genetic variability and inheritance of physiological and yield traits in upland cotton under diverse water regimes. SABRAO Journal of Breeding and Genetics.2022; 54 (5): 976-992.
- 27.Saidigani N, Abdulakhat A, Jaloliddin S, Hilola M, Utkir Y. Indicators of physiological characteristics of the lines in soybean under optimal and deficit irrigation conditions. Universum: химия и биология. 2022; 1 (91): 92-97.
- 28.Kar M., Patro B.B., Sahoo C.R., and Hota B. Traits related to drought resistance in cotton hybrids// Ind. J. Plant Physiol. 2005. -№ 10. -P. 377-380.
- 29.Kumari S.R., Subbaramamma P., and Reddy A.N. Screening of cotton (*Gossypium hirsutum* L.) genotypes for drought tolerance under rainfed conditions in black cotton soils// Ann. Agric. Res. 2005. -№ 26: -P. 270-274.
- 30.Bajwa S.G., and Vories E.D. Spectral response of cotton canopy to water stress. Annual meeting. American Soc// Agri. Biol. Engineers. 2006. -P. 61-64.
- 31.Қўчқоров О.Э., Алихожаева С.С., Усманов С.А., Абброва Ф.А., Мадартов Б.К. Характер реакции линий в проявлении хозяйственно – ценных признаков в зависимости от условий выращивания (засоления и водный дефицит) // Селекция и семеноводство хлопчатника и люцерны: Сб.научн.тр Ташкент, Изд.»Фан», 2009. – С. 282-287.

32. Shavkiev Jaloliddin, Nabiev Saidgani, Abdulahat, Khamdullaev Shukhrat. Economic and physiological traits of Pima cotton lines in Uzbekistan and their correlation. *Universum: химия и биология*. 2021; 7 (85(2)): 14-22.
33. Shavkiev J, Azimov A, Nabiev S, Khamdullaev S, Amanov B, Kholikova M, Matniyazova H, Yuldashov U (2021). Comparative performance and genetic attributes of upland cotton genotypes for yield-related traits under optimal and deficit irrigation conditions. *SABRAO J. Breed. Genet.* 53(2): 157-171.
34. Shavkiev J, Hamdullaev SH, Nabiev S, Usmanov R, Bozorov T, Erjigitov D (2019a). Water sensitivity and tolerance indices upon productivity in upland cotton and other economically valuable traits. *Bull. Gulistan State Uni.* 2: 64-68.
35. Shavkiev J, Nabiev S, Azimov A, Khamdullaev S, Amanov B, Matniyazova H, Nurmetov K (2020). Correlation coefficients between physiology, biochemistry, common economic traits and yield of cotton cultivars under full and deficit irrigated conditions. *J. Crit. Rev.* 7(4):131-136.
36. Shavkiev J, Nabiev S, Khamdullaev Sh, Usmanov R, Chorshanbiev N (2019b). Physiologic-biochemical and yield traits parameters of cotton varieties under different water irrigated regimes. *Bull. Agrarian Sci. Uzbekistan.* 78(4(2): 157- 162
37. Холлиев А.Э. Қурғоқчилик ва ғўзанинг химоявий мослашиш хусусиятлари // Ўзб. биол. жур., 2009.-№3. –Б. 14-17.
38. Xamidov MX, Matyakubov BS (2019). Cotton irrigation regime and economical irrigation technologies. Monography Tashkent, pp. 1-198.
- 39.166. Lichtenthaler H.K., and Wellburn. A.R. Determinations of total carotenoids and chlorophylls a and b of leaf extracts in different solvents// *Biochem. Soc. Trans.* 1983. -№. 11. -P. 591-592
40. Dhindsa R.S., Plumb-Dhindsa P., and Thorpe T.A. Leaf senescence: correlated with increased levels of membrane permeability and lipid peroxidation. and decreased levels of superoxide dismutase and catalase. *J. Exp. Bot.* 1981. -№ 32. -P. 93–101.

41. Bates L.S., Waldren R.P., and I. DTeare. Rapid determination of free proline for water stress studies// Plant Soil. 1973. -№ 39. -P. 200-207
42. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПИТИ. Тошкент. 2007. – Б. 48-52.
43. Steel R.G.D., Torrie J.H., and Dicky D.A. Principles and Procedures of Statistics, A Biometrical Approach. 3rd Edition// McGraw Hill, Inc. Book Co., New York, 1997. -P. 352-358.
44. Бозоров ТА, Усманов РМ, Набиев СМ, Шавкиев ЖШ, Хамдуллаев ША. Профилирование метаболома у средневолокнистых сортов вида *Gossypium hirsutum* L. при водном стрессе. Проблемы современной науки и образования. 2016; 33 (75): 10-12.
45. Макамов АХ, Норбеков ЖК, Юлдашева ЗЗ, Буриев ЗТ, Шавкиев ЖШ. Сув билан оптимал таъминланганлик ва сув танқислик шароитларида ғўза генотипларининг баъзи морфоҳўжалик белгиларининг кўрсаткичлари. Academic research in educational sciences. 2022; 3 (12): 65-75.
46. Rajeshwari, V.R. 1995. Evolution of cotton genotypes for drought tolerance under rain fed conditions. Ann. Pl. Physiol. 2: 109-112.